

MARKAZIY OSIYO GEOSIYOSATI XANTINGTON VA VALLERSHTEYN NAZARIYALARI TALQINIDA

G'oziyev Ravshan Rustamovich

*TDSHU "Xalqaro munosabatlar" kafedrasida dotsent v.b.
ravshangoziev18@gmail.com*

Xudoyqulova Marjona Turayevna

*TDSHU Siyosatshunoslik yo'nalishi 4-kurs talabasi
xmarjonaturayevna@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqola Markaziy Osiyoning geosiyosiy dinamikasini Samuel P. Xantingtonning "Sivilizatsiyalar to'qnashuvi" nazariyasi va Immanuel Vallershteynning "Jahon tizimlari" nazariyasi asosida tahlil qiladi. Maqola Xantingtonning madaniy-sivilizatsion chegaralarga asoslangan yondashuvi bilan Vallershteynning iqtisodiy yadro-periferik (core-periphery) dinamikasini Markaziy Osiyo kontekstida solishtirib, ularning kesishish nuqtalarini tanqidiy holda ko'rib chiqadi. Ushbu ikki nazariyani qiyoslash orqali maqola zamonaviy Markaziy Osiyodagi siyosiy ittifoqlar, tashqi aralashuvlar va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tendensiyalarini qaysi nazariya samaraliroq tushuntirishini aniqlashga urinadi. So'nggi geosiyosiy o'zgarishlarni hisobga olgan holda, Xitoy, Rossiya va AQSh kabi global aktorlarning mintaqadagi ta'sirining kuchayishi hamda Markaziy Osiyo davlatlarining ushbu tashqi bosimlarga munosabatini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: Geosiyosat, Markaziy Osiyo, Samuel Xantington, Immanuel Vallershteyn, Sivilizatsiyalar to'qnashuvi, Jahon tizimlari nazariyasi

CENTRAL ASIAN GEOPOLITICS IN THE INTERPRETATION OF HANTINGTON AND WALLERSTEIN THEORIES

Abstract: This article analyzes the geopolitical processes in Central Asia through the prism of Samuel P. Huntington's "Clash of Civilizations" and Immanuel Wallerstein's "World-Systems" paradigms. The article compares Huntington's cultural-civilizational boundary-based theory with Wallerstein's core-periphery economic relations in the context of Central Asia, critically examining where these theories intersect. By comparing these two theories, the article tries to determine which theory explains contemporary political alignments, foreign interventions, and socio-economic trends in Central Asia more accurately. Considering recent geopolitical changes, the article also examines the increasing role of global players like China, Russia, and the United States in the region, as well as Central Asian states' reactions to these outside pressures.

Keywords: Geopolitics, Central Asia, Samuel Huntington, Immanuel Wallerstein, Clash of Civilizations, World-Systems Theory.

KIRISH:

Markaziy Osiyo (keyingi o'rinlarda MO) global geosiyosiy manzarada strategik ahamiyatga ega bo'lib, tarix davomida sivilizatsiyalar, imperiyalar va geostrategik manfaatlarning chorrahasida joylashgan. Sovuq urushdan keyingi davrda mintaqa o'zining boy tabiiy resurslari, muhim geostrategik joylashuvi bilan Rossiya, Xitoy, AQSh, Yevropa Ittifoqi kabi yirik va mintaqaviy kuchlarning raqobatli manfaatlarining kesishgan nuqtasi sifatida xalqaro siyosat markaziga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu maqola MOning geosiyosiy dinamikasini Samuel P. Xantingtonning "Sivilizatsiyalar to'qnashuvi" va Immanuel Vallershteynning "Jahon tizimlari" nazariyasi kabi fundamental nazariyalari asosida tahlil qiladi, bu orqali mintaqaning murakkab strategik muvozanatiga ko'p qirrali yondashuv taklif etadi.

Maqola mavzusining dolzarbligi Markaziy Osiyoning zamonaviy global siyosiy jarayonlarda tobora markaziy o'rin egallayotganida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Mintaqa nafaqat yirik davlatlar o'rtasidagi raqobat maydoni, balki iqtisodiy, madaniy va siyosiy hamkorlik platformasi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Xantingtonning sivilizatsion yondashuvi mintaqadagi madaniy va mafkuraviy omillarning ittifoqlar va mojarolar shakllanishidagi rolini tushunishga yordam bersa, Vallershteynning jahon tizimlari nazariyasi MOni global kapitalistik iqtisodiyotning yarim-periferik hududi sifatida joylashtirib, uning iqtisodiy va siyosiy iyerarxialardagi o'rnini ochib beradi. Ushbu nazariyalar birgalikda mintaqaning ichki va tashqi dinamikasini, shu jumladan, uning global tizimdagi o'ziga xos rolini tahlil qilish uchun mustahkam asos yaratadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR:

Ushbu maqola Markaziy Osiyo geosiyosatini Samuel Xantingtonning "Sivilizatsiyalar to'qnashuvi" nazariyasi va Immanuel Vollershteynning "Jahon tizimlari" nazariyasi asosida tahlil qiladi. Maqola yozish davomida qiyosiy siyosiy tahlil yondashuvi qo'llanildi, bunda 1991-yildan hozirgi kungacha bo'lgan MO geosiyosati yuqorida qayd etilgan ikki nazariya asosida tahlil qilindi.

MUHOKAMA:

Samuel P. Xantingtonning 1993-yilda "Foreign Affairs" jurnalida chop etilgan mashhur "Sivilizatsiyalar to'qnashuvi" maqolasi geosiyosiy tahlilni tubdan o'zgartirgan paradigma sifatida tarixda o'z o'rnini egalladi. Unga ko'ra, Sovuq urushdan keyingi davrda global mojarolar va raqobatning asosiy omili ideologik yoki iqtisodiy farqlardan emas, balki madaniy va sivilizatsion tafovutlardan kelib chiqadi. Xantington ta'kidlashicha, umumiy tarix, din va qadriyatlarga ega bo'lgan keng madaniy birliklar — sivilizatsiyalar o'rtasidagi farqlar xalqaro munosabatlardagi asosiy to'qnashuv chiziqlariga aylanadi. Ushbu yondashuv geosiyosiy strategiyalar, ittifoqlar shakllanishi va mojarolar dinamikasiga kuchli ta'sir ko'rsatdi, ammo global siyosatga haddan tashqari reduktiv yondashuv sifatida tanqidga ham uchradi. Bu ta'sir global ittifoqlarning qayta shakllanishida, identitet asosidagi mojarolarning kuchayishida, "ikki o't orasida qolgan davlatlar"ning duch kelayotgan qiyinchiliklarida va global boshqaruvning sivilizatsiyalararo tangliklarni boshqarishdagi yangi rolda yaqqol ko'zga tashlanadi. Xantington yetti yoki sakkiz asosiy sivilizatsiyani ajratadi: G'arbiy, Islom, Konfutsiylik, Hindu, Slavyan-Pravoslav, Lotin Amerikalik, Yapon va ehtimoliy Afrika sivilizatsiyalari. Ularning o'zaro munosabatlari kelajakdagi global siyosatga ta'sir etadi [1]. Sovuq urush davridagi asosan G'arb doirasida bo'lgan kommunistik va liberal demokratiya o'rtasidagi ideologik to'qnashuvlardan farqli o'laroq, yangi davr chuqur ildiz otgan madaniy tafovutlar asosida yuzaga keladigan mojarolar davri bo'ladi. Bu farqlar din, tarix va an'analarga tayanib, siyosiy yoki iqtisodiy nizolarga qaraganda ancha qat'iy va o'zgarishi qiyin bo'lganligi sababli, ular uzoq muddatli va zo'ravon mojarolarga olib kelishga moyildir. Geosiyosiy jihatdan, bu ittifoqlarning sivilizatsiyalar asosida qayta shakllanishiga olib keldi. Masalan, Eron, Pokiston va Turkiyani birlashtiruvchi Iqtisodiy Hamkorlik Tashkiloti G'arb institutlaridan — xususan Yevropa hamjamiyatidan chetlatilganlik natijasida shakllangan islomiy identitet asosidagi ittifoqlarning kuchayishini ko'rsatadi. Shuningdek, Xitoy, Gonkong, Tayvan va xorijdagi xitoy diasporasi o'rtasidagi iqtisodiy integratsiya ham madaniy umumiylik G'arb iqtisodiy ustunligiga qarshi turg'un mintaqaviy bloklar shakllantirishini tasdiqlaydi. Xantingtonning "G'arb va boshqalar" g'oyasi uning konsepsiyasining markaziy nuqtasi bo'lib, geosiyosiy oqibatlariga ega. G'arbnings individualizm, liberalizm, inson huquqlari va demokratiya kabi qadriyatlarini butun dunyoga universal me'yor sifatida singdirishga urinishlari ko'pincha boshqa sivilizatsiyalarning madaniy asoslari bilan to'qnash keladi. Masalan, islom jamiyatlarida diniy qonun va jamoaviylik individual huquqlardan ustun qo'yilishi G'arb tomonidan qo'llab-quvvatlangan demokratik islohotlarga qarshilik tug'diradi. Arab bahori dastlab demokratiya sari qadam sifatida qaralgan bo'lsa-da, unda islomiy harakatlar yetakchi kuchga aylangani G'arbnings Yaqin Sharqdagi tashqi

siyosatini nafaqat murakkablashtirdi balki strategiyalarini qayta shakllantirishga majbur qildi. Ushbu madaniy tafovut G'arbni o'z harbiy va iqtisodiy ustunligini madaniy diplomatiya bilan muvozanatlashga majbur qilmoqda, "inson huquqlari imperializmi" haqidagi qarashlarni yumshatishga intilmoqda. Shu bilan birga, Konfutsiylik va Islom sivilizatsiyalari G'arblashmasdan zamonaviylashish yo'lini tanlab, o'z harbiy va iqtisodiy qudratini mustahkamlamoqda. Xitoyning uzoq masofali raketalarni rivojlantirish va harbiy kuchni eksport qilish salohiyatini oshirishi Janubiy Xitoy dengizi va boshqa hududlardagi geosiyosiy tanglikni kuchaytirmoqda. Xantington geosiyosat lug'atga "ikki o't orasida qolgan davlatlar" degan tushunchani kiritadi, bu esa sivilizatsiyaviy identitetlar o'rtasida ikkilanayotgan mamlakatlardagi siyosiy beqarorlikni ochib beradi. Turkiya, Meksika va Rossiya G'arb bilan yaqinlashish va o'zining an'anaviy, G'arbiy bo'lmagan identitetliklari o'rtasida muvozanat izlamoqda. Bu holatlar ichki identitet inqirozlari davlatlarni beqarorlashtirib, kengroq geosiyosiy mojarolarga sabab bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. "Qarindosh davlatlar sindromi" ham sivilizatsiyalar to'qnashuvi ta'sirini kuchaytiradi. Bu holatda davlatlar va guruhlar mojarolar davrida o'z sivilizatsion ittifoqchilarini qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, Fors ko'rfazi urushi davrida G'arb boshchiligidagi koalitsiyaga qarshi Iroqqa ko'plab arab davlatlari hamdardlik bildirgan, bu G'arb-Islom to'qnashuvi sifatida talqin qilingan. Bosniya mojarosida esa islomiy davlatlar bosniyalik musulmonlarga yordam bergan bo'lsa, G'arb kuchlari Xorvatiya va Sloveniya tomonini olgan, Rossiya esa pravoslav serblarni qo'llab-quvvatlagan. Bu sivilizatsiyaviy "sodiqlik" xalqaro koalitsiyalarni shakllantirishni qiyinlashtiradi, chunki madaniyatga asoslangan "sadoqat" ko'pincha strategik yoki ideologik manfaatlardan ustun bo'ladi. Ayniqsa Islom va G'arb sivilizatsiyalari o'rtasidagi tarixiy raqobat "qonli chegaralar"ni yuzaga keltirib, mojarolar xavfini oshiradi. Shunga qaramay, Xantington g'oyasi madaniy determinizmga ayblanadi. Chunki ko'plab mojarolar, ayniqsa resurslar yoki hududlar ustidagi kurashlar madaniy emas, balki siyosiy yoki iqtisodiy omillar bilan bog'liq. Iqlim o'zgarishi, pandemiyalar, kibexavf-xatarlar kabi global muammolar esa sivilizatsiyalararo hamkorlikni zarur etadi va to'qnashuv muqarrarligini shubha ostiga qo'yadi. Islom doirasidagi sunniy-shi'a ziddiyatlari kabi sivilizatsiya ichidagi mojarolar global siyosatning murakkab tabiatini namoyon etadi [2].

Immanuel Vallersteyn tomonidan ilgari surilgan "Jahon tizimlari" nazariyasi geosiyosiy tahlilni qayta talqin qiluvchi makrosotsiologik yondashuv bo'lib, kapitalistik jahon iqtisodiyotini yagona ijtimoiy tizim sifatida ko'radi. Bu nazariya dunyoni "yadro" (core), "yarim-periferik" (semi-periphery) va "periferik" (periphery) hududlarga ajratib, global iqtisodiy tuzilmalar qanday qilib tengsizlikni davom ettirishi, davlatlararo munosabatlarga shakl berishi va kuch muvozanatiga ta'sir qilishi mumkinligini ochib beradi. Uning geosiyosatga ta'siri chuqur bo'lib, global tengsizliklarning barqarorligi, ittifoqlarning qayta shakllanishi, periferik davlatlar rivojlanishidagi to'siqlar va global boshqaruvga tahdidlar kabi masalalarda yangi tushunchalarni taqdim etadi hamda an'anaviy milliy davlat markazidagi tahlillarni shubha ostiga oladi. Vallersteynning nazariyasiga ko'ra, zamonaviy jahon tizimi XVI asrda paydo bo'lgan kapitalistik jahon iqtisodiyotidan iborat bo'lib, bu tizim global mehnat taqsimoti orqali integratsiyalashgan [3]. Yadro hududlar – tarixda Shimoliy-G'arbiy Yevropa va bugungi kunda AQSh ilg'or texnologiyalar va kuchli davlat institutlari orqali mehnatga asoslangan periferik hududlardan, masalan Lotin Amerikasi yoki Afrikaning ayrim qismlaridan ortiqcha qiymatni tortib oladi. Yarim-periferik davlatlar, masalan Braziliya yoki Hindiston yadro va periferik xususiyatlarni uyg'unlashtirib, oraliq rolni bajaradi. Bu strukturaviy iyerarxiya geosiyosiy strategiyalarni shakllantiradi: yadro davlatlar iqtisodiy ustunlik va Xalqaro Valyuta Jamg'armasi, Jahon banki kabi institutlar orqali hukmronlikni saqlaydi, bu esa periferik davlatlarning suverenitetini cheklab, ularning tashqi siyosatiga ta'sir qiladi va yadro davlatlarga nisbatan norozilikni kuchaytiradi. Geosiyosiy jihatdan bu nazariya global tengsizlikni ziddiyatlar va hamkorlikning asosiy omili sifatida ko'rsatadi. Xomashyo eksportiga tayanuvchi periferik davlatlar mustaqil rivojlanish uchun strukturaviy to'siqlarga duch keladi va bu holat yadro

davlatlar bilan ziddiyatlarga sabab bo‘ladi. Masalan tarixan periferik bo‘lgan Lotin Amerikasi davlatlari “yadro” iqtisodiyotlari bilan tengsiz savdo munosabatlariga qarshi chiqib, Mercosur kabi mintaqaviy ittifoqlar orqali integratsiyalashishga intilmoqda. Afrikadagi ko‘plab davlatlar sanoatlashirishda tizimning ichki cheklovlari sababli qiyinchilikka duch kelib, Afrika qit‘alararo erkin savdo hududi orqali ichki savdoni kuchaytirishga urinmoqda. Bu kabi strategiyalar yadro-periferik munosabatlariga nisbatan qarshilikning geosiyosiy ifodasidir. Yarim-periferik davlatlar geosiyosatda hal qiluvchi rol o‘ynaydi, chunki ular tizim ichidagi o‘rta mavqeidan foydalanib strategik harakatlar qiladi. Masalan Xitoy va Hindiston periferikdan yarim-periferik yoki hattoki yadro maqomiga o‘tayotib, iqtisodiy o‘shish va strategik ittifoqlar orqali G‘arbiy ustunlikka qarshi chiqmoqda. BRICS ittifoqi bunga misol bo‘lib, jahon davlatlari o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirib, yadro hukmronligini muvozanatlashtirmoqda. Xitoyning “Bir kamar, bir yo‘l” tashabbusi esa periferik hududlarni o‘z iqtisodiy orbitasiga kiritish orqali global savdo tarmoqlarini o‘zgartirib, G‘arb yetakchiligidagi tuzumga qarshi yangi kuch markazini shakllantirmoqda. Bu holat yarim-periferik davlatlarning tashabbuskorligini va kuch muvozanatidagi o‘zgarishni ko‘rsatadi. Vallshteyn milliy davlat emas, balki jahon tizimini tahlil birligi sifatida tanlab, global kapitalizm davlatlarning harakat imkoniyatlarini qanday cheklashini ko‘rsatadi. Yadro davlatlarning periferik hududlarga hukmronligi bo‘lgan imperializm tarixiy mustamlakachilik va bugungi resurslar yoki bozorlar uchun aralashuvlar orqali namoyon bo‘ladi. Masalan AQShning Yaqin Sharqdagi aralashuvlari bunga misoldir. Gegemoniya esa yadro davlatning vaqtinchalik hukmronligi bo‘lib, u tizimni barqarorlashtiradi, lekin sinfiy kurashlar va texnologik tarqalish tufayli barqaror bo‘lolmaydi. Masalan AQShning Ikkinchi jahon urushidan keyingi hukmronligi bugun Xitoyning yuksalishi bilan zaiflashmoqda. Bu esa savdo, texnologiya va mintaqaviy ta‘sir uchun kurashga sabab bo‘lmoqda, masalan AQSh-Xitoy savdo urushi yoki 5G infratuzilmasi ustidagi raqobat bunga misoldir. Bu tangliklar tizimdagi davomiy inqirozlar va kuchlarning qayta taqsimlanishini tasdiqlaydi. Nazariya global sinfiy kurashlar va iqtisodiy sikllarga urg‘u berib, zamonaviy geosiyosiy beqarorlikni tahlil qilishda ham foydalidir. Vallshteyn kapitalistik jahon tizimidagi strukturaviy inqiroz, ehtimoliy sotsialistik jahon-hukumatining shakllanishi haqidagi qarashlarini ilgari suradi. Savdo urushlari, populistik harakatlar va adolatli global savdoga bo‘lgan talablar ushbu nazariyaning dolzarbligini ko‘rsatadi. Periferik hududlardagi norozilik, masalan Xalqaro Valyuta Jamg‘armasining tejamkorlik siyosatlariga qarshi namoyishlar va yarim-periferik davlatlarning ambitsiyalari (Hindistonning BMT Xavfsizlik Kengashi a‘zoligiga da‘vosi) tizimdagi keskinliklarni aks ettiradi. Ammo tanqidchilar nazariyaning haddan tashqari iqtisodiy determinizmga asoslanganini, Xantingtonning “Sivilizatsiyalar to‘qnashuvi” nazariyasida ko‘rsatilganidek, madaniy omillar yoki iqlim o‘zgarishi, pandemiyalar kabi iqtisodiy bo‘lmagan global tahdidlarni e‘tibordan chetda qoldirganini qayd etishadi. Jahon tizimi nazariyasi global boshqaruv tushunchalariga ham yangi yondashuv olib kiradi. Yadro davlatlarning BMT Xavfsizlik Kengashi va Xalqaro Valyuta Jamg‘armasidagi ustunligi tobora ko‘proq yarim-periferik davlatlar tomonidan savol ostiga olinmoqda. Masalan Osiyoda infratuzilmalarni rivojlantirishga qaratilgan investitsion banklar kabi muqobil institutlarning paydo bo‘lishi G‘arb markazidagi boshqaruvga qarshi turg‘un tuzilmalarni yaratishga urinishdir. Periferik davlatlar bu institutlar bilan muomala qilayotganda, ko‘pincha bo‘ysunish bilan qarshilik o‘rtasida muvozanat izlaydi [4].

NATIJARAR:

Markaziy Osiyoning geosiyosiy manzarasi siyosiy ittifoqlar, tashqi aralashuvlar va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish o‘zaro ta‘sirida shakllangan, bunda Samuel Xantingtonning “Sivilizatsiyalar to‘qnashuvi” va Immanuel Vallshteynning “Jahon tizimlari” nazariyasini taqqoslash uchun sermazmun asos bo‘lib xizmat qiladi. Xantingtonning “Sivilizatsiyalar to‘qnashuvi” nazariyasiga ko‘ra, global mojarolar madaniy va sivilizatsion chegara chizig‘lari bo‘ylab yuzaga keladi; Markaziy Osiyo esa Islom, Slavyan-pravoslav va Konfutsiy sivilizatsiyalari kesishgan hudud sifatida qaraladi. Ushbu yondashuv madaniy identitetlarni

ittifoqlar va qarama-qarshiliklarning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida ko'rsatadi. Misol uchun, Rossiyaning MOdagi ayniqsa, Qozog'istondagi rus ozchiligi orqali slavyan-pravoslav rishtalari va Sovet o'tmishi asosida ta'sirini saqlab qolishi yoki MDH, Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi hamkorlik shular jumlasidandir. Biroq nazariya hududdagi manfaatlariga asoslangan pragmatik ittifoqlarni tushuntirib bera olmaydi. Asosan musulmon aholiga ega bo'lgan MO davlatlari Konfutsiy madaniyatidan ilhom olgan Xitoy bilan iqtisodiy manfaatlar evaziga yaqin aloqalarni kuchaytirgan, bu Xitoy tashabbusi bilan tashkil etilgan Shanxay Hamkorlik Tashkiloti va "Bir kamar, bir yo'l" loyihasi orqali yaqqol ko'zga tashlanadi. Shuningdek, AQShning 2001-yil 11-sentabrdan keyingi harbiy ishtiroklari madaniy qardoshlik emas, balki geostrategik terrorizmga qarshi kurash manfaatlariga tayanadi. Xantington nazariyasi ijtimoiy-iqtisodiy asimmetriya, milliy manfaatlar va iqtisodiy qaramlikni tushuntirib bera olmaydi.

Vallershteynning "Jahon tizimlari" nazariyasi global aloqalarni kapitalistik jahon iqtisodiyoti doirasida yadro, yarim-periferik va periferik hududlar o'rtasidagi iyerarxik tuzilma orqali tushuntiradi. MO asosan periferik maqomga ega bo'lib xomashyo eksportiga, yadro (AQSh, Xitoy) hamda yarim-periferik (Rossiya) kuchlar investitsiyalari va bozorlariga tayanadi. Bu yondashuv siyosiy ittifoqlarni tushuntirishda muvaffaqiyatlidir: Qozog'istonning "ko'p vektorli tashqi siyosati" Rossiya (Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqi), Xitoy ("Bir kamar, bir yo'l" investitsiyalari) va AQSh (energetika hamkorligi) bilan aloqalarni muvozanatlash orqali yarim-periferik maqom sari intilmoqda. Vallershteynning tengsiz almashinuv haqidagi tushunchasi Xitoyning "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi orqali mintaqani o'z iqtisodiy orbitasiga tortishi, lekin bu bilan qarz qaramligiga sabab bo'layotgan holatlarni yaxshi tushuntiradi. AQSh esa C5+1 kabi tashabbuslar orqali Xitoy va Rossiya ta'siriga qarshi turish uchun iqtisodiy yordam ko'rsatmoqda. Yevropa Ittifoqi esa MO davlatlariga yangi hamkorlik imkoniyatlarini taqdim qilmoqda. Nazariya ijtimoiy-iqtisodiy farqlarni ham ochib beradi – mintaqa resurslarga boy bo'lsa-da, sanoatlashtirishdagi strukturaviy to'siqlar uni periferik maqomda ushlab qolmoqda. Yaqin o'tmishdagi geosiyosiy o'zgarishlar Vallershteyn yondashuvining dolzarbligini yana bir bor tasdiqlaydi. Xitoyning "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi Markaziy Osiyoni muhim logistik "tugun"ga aylantirdi, Qozog'istondagi Xorgos Gateway loyihasi savdoni faollashtirsa-da, Xitoy bozoriga qaramlikni kuchaytirmoqda. Rossiya Ukraina bilan urushi tufayli zaiflashgan bo'lsa-da, energiya eksporti va xavfsizlik sohasidagi ta'siri (KXShT orqali) hanuz mavjud. AQSh esa 2019-2025 yillardagi MO strategiyasi orqali iqtisodiy diversifikatsiyani qo'llab-quvvatlamogda, biroq infratuzilma bo'yicha Xitoy bilan raqobat qila olmayapti. Yevropa Ittifoqi esa yuqoridagi kuchlarni muvozanatlashda mintaqa davlatlariga qo'shimcha kuch bahsh etmoqda. Mintaqada davlatlari bu ta'sirlarga strategik javob qaytarmoqda: Qozog'iston ortiqcha qaramlikdan saqlanish uchun hamkorlarini diversifikatsiya qilmoqda, O'zbekiston G'arb davlatlar investitsiyalarini jalb etish uchun islohotlar o'tkazmoqda, Turkmaniston esa ehtiyotkor neytrallikni saqlamoqda. Bularning barchasi Vallershteyn nazariyasidagi periferik davlatlarning strukturaviy cheklovlar doirasida agentlik namoyon qilayotganini ko'rsatadi. Xantington nazariyasi ayrim madaniy omillarni tushuntirishda yordam beradi, masalan MO davlatlarining Turkiya bilan Turkiy davlatlar tashkilotidagi hamkorligi, musulmon mamlakatlar bilan Islom Hamkorlik Tashkiloti doirasida, Ko'rfaz Arab davlatlari bilan munosabatlarini ochiq qayd etadi ammo bu mintaqadagi manfaatlariga asoslangan ittifoqlar bilan tafovutlarni ko'rsatadi. ShHT, MDH va boshqalar Xantington bashorat qilgan sivilizatsiyalar to'qnashuvi o'rniga iqtisodiy va xavfsizlik manfaatlari ustun kelayotganini bildiradi. AQShning intervensiyalari va siyosiy munosabatlari ham madaniy yaqinlikka emas, geostrategik manfaatlariga tayanadi. Vallershteyn nazariyasi ijtimoiy-iqtisodiy tendensiyalarni, biroq strukturaviy rivojlanish cheklovlari sababli o'sishiga qaramay periferik maqomda qolayotgan iqtisodiyotlarni chuqurroq tahlil qiladi. Shunga qaramay Vallershteynning haddan tashqari iqtisodiy deterministik yondashuvi Xantington ko'rsatgan madaniy omillarni e'tiborsiz qoldiradi. Masalan, Xitoyga qarshi jamoatchilik noroziliklari

siyosiy qarorlar qabul qilishga ta'sir ko'rsatmoqda. Shu boisdan, ikkala nazariyani sintez qilish yaxshiroq tahlil beradi: Vallershteynning strukturaviy yondashuvi mintaqani ittifoqlar va tashqi aralashuvlarning iqtisodiy va strategik asoslarini tushuntirsa, Xantingtonning madaniy yondashuvi esa jamoatchilik va elita tasavvurlariga ta'sir etuvchi identitetga oid omillarni yoritadi.

XULOSA:

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Vallershteynning jahon tizimlari nazariyasi Markaziy Osiyoning geosiyosatini tushinishda eng dolzarb nazariy asos sifatida ajralib turadi. Bu yondashuv mintaqaning kapitalistik jahon iqtisodiyotidagi periferik rolini, manfaatlarga asoslangan pragmatik ittifoqlarini hamda ijtimoiy-iqtisodiy cheklovlarini va ularni oshib o'tishga urinishlarni samarali tarzda aks ettiradi. MO davlatlarining Xitoy, Rossiya va AQSh kabi global kuchlar bilan o'zaro aloqalarini "yadro-periferiya" dinamikasi doirasida ko'rib, ularning strategik muvozanat saqlash siyosati va iqtisodiy qaramliklarini, ularni hal qilishga bo'lgan pragmatik siyosatlarni izohlaydi. Xantingtonning "Sivilizatsiyalar to'qnashuvi" nazariyasi esa mintaqaning ShHT va Yevropa Ittifoqi bilan yaqin munosabatlari misolida namoyon bo'layotgan iqtisodiy va xavfsizlik manfaatlarini sivilizatsion tafovutlardan ustun qo'ygan ittifoqlarini to'liq tushuntira olmaydi. Garchi Vallershteyn yondashuvi iqtisodiyotga ko'proq urg'u bersa-da, u mintaqaning geosiyosiy haqiqatlarini chuqurroq tahlil etishga imkon beradi. Vallershteynning iqtisodiy yondashuvini Xantingtonning madaniy qarashlari bilan birlashtirgan holatda, Markaziy Osiyoning kelajagini belgilovchi strukturaviy va identitetga asoslangan omillarni yanada mukammal tahlil qilish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES):

1. Huntington, S. P. (1993). *The Clash of Civilizations?* Foreign Affairs, 72(3), pp.22–49.
2. Huntington, S. P. (2011). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Simon & Schuster, p.368.
3. Wallerstein, I. (2004). *World-Systems Analysis: An Introduction*. Duke University Press, p.128.
4. Frank Jacob. (2023). *Wallerstein 2.0: Thinking and Applying World-Systems Theory in the 21st Century (Sociology)*. Transcript publishing, p.180.